

DREI TIERGROTESKEN

RÄTSEL UM EINEN BILDTITEL

EVA WIEDERKEHR SLADECZEK

Das in Paul Klee's Oeuvre-Katalog verzeichnete Werk: »1912 / 125 / Drei weitere Tiergrotesken, a) Bär u. Schaf, b) Gockel gedrückt, c) Gockel vergnügt / Feder / Leinenpap« war lange nur in einer unzureichenden und unvollständigen schwarz-weiss Abbildung bekannt, die nur die linke Zeichnung zeigte (ABB. 1).

Abb. 1
Oeuvre-Katalog 1883-1917, 1912, 110-147 [S. 62-63] (Ausschnitt), Zentrum Paul Klee, Bern ©ZPK, Bildarchiv

Abb. 2
drei Tiergrotesken, 1912, 125: abgebildet im Catalogue raisonné Paul Klee, hrsg. von der Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, Bd. 1, 1883-1912, Bern 1998, Nr. 838 ©ZPK, Archiv

Von daher war der Titel auf dem Unterlagekarton des Werkes *drei Tiergrotesken* nicht verständlich, zeigte die Abbildung doch nur eine Szene bzw. zwei Figuren bezeichnet mit »Schaf« und »Bär« (ABB. 2). Nachdem das originale Werk in der Auktion von Sotheby's in London am 4. Juni 2020 (The Artist's Sketchbook: Where Inspiration Finds Form) wieder an die Öffentlichkeit kam, löste sich das Rätsel um den Bildtitel.

Bei dem Werk von 1912 handelt es sich genau genommen um drei Federskizzen auf Papier, die wohl aus einem anderen Zusammenhang oder von einem grösseren Blatt ausgeschnitten worden sind und auf einen gemeinsamen Unterlagekarton von Klee zusammengefügt wurden; eine Vorgehensweise, die in dieser frühen Schaffensphase

von Klee häufiger vorkommt.¹ (ABB. 3) Klee ordnete im Zusammenhang mit seinem vor einem Jahr begonnenen Werkverzeichnis ältere Skizzen, aber wohl auch aktuelle, betitelte sie und fügte zum Teil ähnliche Motive und Szenen zusammen.

Im Falle des vorliegenden Werkes fasste er die drei Grotesken zu einer Werknummer zusammen, signierte jedoch alle drei einzeln. Die mittlere und rechte Skizze sind mit »Gockel« bezeichnet, also der »gedrückte Gockel« und der »vergnügte Gockel«.

Abb. 3
 Paul Klee, *drei Tiergrotesken*, 1912, 125
 Feder auf dreiteiligem Papier auf Karton
 a) 16 x 9.5 cm
 b) 6 x 8 cm
 c) 11 x 10.2 cm
 Standort unbekannt
 ©ZPK, Archiv

Abb. 4
 Paul Klee, *Dickköpfe*, 1912, 90
 Bleistift auf Papier auf Karton
 19,7 x 17,8 cm
 Privatbesitz, New York City
 ©ZPK, Archiv

Die drei Skizzen fügen sich stilistisch nahtlos in die Reihe weiterer Federzeichnungen aus dem selben Jahr, die alle im März 1913 im Münchner Neuen Kunstsalon Schmidt und Dietzel ausgestellt worden sind -gemäss der Auflistung in Klee's handschriftlichem Oeuvre-Katalog.² Im Gegensatz zu den Figurenzeichnungen mit bandartigen, überlängten Gliedmassen, wie sie in der Serie der *Candide* Illustrationen vorkommen, wählte Klee bei den *drei Tiergrotesken* einen kantigen, geometrischen Stil wie bei dem Werk *Dickköpfe (kubistisches Spiel)*, 1912, 90. (ABB. 4) Allein der Titelzusatz des Werkes *Dickköpfe* weist auf die stilistische Herkunft hin. Im April 1912 hielt sich Klee 2 Wochen in Paris auf und machte sich mit der kubistischen Malweise vertraut, die er bereits ein Jahr zuvor in München sehen konnte. Diese Stilrichtung öffnete ihm einen neuen Weg in Richtung Abstraktion und führte zur Zerlegung des menschlichen wie tierischen Körpers in geometrische Formen. Damit spielt er auch in den *drei Tiergrotesken*, sowohl mit der Wahl des hochformatigen und »gedrückten«, querformatigen Ausschnittes, wie auch mit der Gestik des sich aufbäumenden Bären und des aufgeschreckten Schafes oder dem sich aufplusternden Hahn. Die Tierfiguren nehmen die Ausdrucksformen eines Menschen an und werden so zu Grotesken, zu einer Darstellung verzerrter Wirklichkeit. Im Gegensatz zu seinen satirischen Inventionen 10 Jahre zuvor

erreicht Klee jetzt aber durch die Reduktion der Formen und die schematische Darstellung eine Leichtigkeit der Ironie, die erheiternd wirkt wie eine Tierfabel.

Mit der »Entdeckung« des vollständigen

Werkes der *drei Tiergrotesken* ist ein weiteres Mosaiksteinchen dazugekommen, das eine kleine Lücke im Gesamtwerk Klee's schliesst.

Interessant an diesen Federzeichnungen sind jedoch nicht nur das Gesamtkonzept und die einzelnen Szenen, sondern auch die Geschichte der Herkunft dieses Werkes. Es gehörte bis zum Jahr 1967 dem amerikanischen Künstler Sam Francis, der überdies noch weitere Werke von Paul Klee besass, insgesamt neun soweit bekannt. Die Auswahl reichte von einer aquarellierten Bleistiftzeichnung aus dem Jahr 1908 bis zu einem Blatt von 1939 aus dem Spätwerk.³ Es waren bis auf

eine Ausnahme, dem Werk *Pflanzen-Glashäuser*, einer mehrfarbigen Pastellzeichnung von 1936, nur Bleistift- oder Feder- bzw. Pinselzeichnungen. In welchem Zeitraum und bei wem Sam Francis diese Klee-Werke erworben hat, ist leider nicht ganz geklärt. Auch deuten die verschiedenen Motive auf kein bestimmtes Sammlungskonzept hin. Es erscheint eher so, dass Sam Francis eine Auswahl aus den verschiedenen Werkphasen Klee's haben wollte. Er gab sie dann alle gemeinsam in die Sommerauktion der Galerie Kornfeld & Klipstein am 16.6.1967. Seither haben die Werke neue Besitzer gefunden und kamen meist zu Privatsammlern. Das Werk *drei Tiergrotesken* gelangte in die Sammlung von Albin Schram in Lausanne, wo es bis zur Auktion in London verblieb. Dank einem erneuten Besitzerwechsel ist es nun auch für die Klee-Forschung fassbar und erklärbar geworden.

¹Vgl. *Akte und Grotesken*, 1912, 76, 5 Federskizzen auf einem Unterlagekarton sowie *junger Fuchs ein Feuer löschend*, 1912, 122 und *Hinze in der Schlinge*, 1912, 123 bzw. *Einsamkeit*, 1912, 128 und *Begattung in der Luft*, 1912, 129, je 2 Zeichnungen auf einem Unterlagekarton, jedoch mit einzelnen Werknummern.

²Vgl. *junger Fuchs ein Feuer löschend*, 1912, 122 und *Hinze in der Schlinge*, 1912, 123; *Die Gewärtigen*, 1912, 124; *Hinriß zum Tanz*, 1912, 126; *Ein unheimlicher Moment*, 1912, 127 doppelte Nummer. Insgesamt waren es 30 Werke, vorwiegend Zeichnungen (1 von 1910, 17 von 1912 und 12 von 1913).

³*Zwei Mädchen im Freien sitzend*, 1908, 43; *Ostermundigen-Steinbruch*, 1909, 21; *München Peripherie*, 1910, 90; *drei Tiergrotesken*, 1912, 125; *wieder Karneval*, 1925, 27; *gelassene Handlung am Wasser*, 1925, 63; *Bühnenbau-platz*, 1928, 44; *Pflanzen-Glashäuser*, 1936, 11; *nie mehr jene Speise!*, 1939, 659.